

Loyihalash ishlarida maqsadga muvofiq rezba turlarini tanlash va tadbiiq qilish

TESHABOYEV BAXTIYORJON SHUXRAT O'G'LI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ma'lumki, xar bir mashina uzellardan, uzellar esa, o'z navbatida detallardan tuzilgan. O'z navbatida detallardan uzellar, uzellardan esa mashina birikmalar vositasida yig'iladi. "Bino va inshootlar qurilishi" ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr mutaxassislar tayyorlashda o'qitiladigan zarur fanlardan biri "Loyihalash asoslari" fanidir. Bu fan "Bino va inshootlar qurilishi" ta'lim yo'nalishi bo'yicha tayyorlanadigan bo'lajak quruvchilarga va pedagoglarga turli vazifalarga mo'ljallangan bino va inshootlarni loyihalashning funksional va fizik-texnik asoslarini o'rgatadi. Ushbu maqola loyihalash ishlarida maqsadga muvofiq rezba turlarini tanlash va tadbiiq qilish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Loyihalash, chizmachilik, arxitektura, rezbalar, bino, plan

Аннотация: Известно, что каждая машина состоит из узлов, а узлы, в свою очередь, состоят из деталей. В свою очередь из деталей собираются узлы, а из узлов с помощью агрегатов собираются машины. Одним из необходимых предметов, преподаваемых при подготовке бакалавров-специалистов по направлению «Строительство и строительство», является предмет «Основы проектирования». Этот предмет обучает

будущих строителей и педагогов, обучающихся по направлению «Строительство», функциональным и физико-техническим основам проектирования зданий и сооружений различного назначения. В данной статье описывается выбор и применение соответствующих видов резьбы в дизайнерских работах.

Ключевые слова: Дизайн, рисунок, архитектура, резьба, здание, план.

Abstract: It is known that every machine is made up of nodes, and nodes, in turn, are made up of details. In turn, nodes are assembled from details, and machines are assembled from nodes by means of assemblies. One of the necessary subjects taught in the training of bachelor specialists in the field of "Building and construction construction" is the subject "Fundamentals of design". This subject teaches future builders and pedagogues who are trained in the "Building and Construction" educational field, the functional and physical-technical bases of designing buildings and structures for various tasks. This article describes the selection and application of appropriate types of carving in design work.

Key words: Design, drawing, architecture, carvings, building, plan

Yaqin o'tmishda ham binolar va inshootlarni loyihalash va qurish masalasi bilan bir kishi, odatda me'mor (arxitektor) shug'ullanar edi. Fan va texnika rivojlanib, binolar o'lchamlari yiriklashib, undagi konstruktiv echimlar va jihozlar murakkablashib borgan sari, binolarni loyihalash va qurish bilan bog'liq bo'lgan turli-tuman me'moriy va muxandislik masalalarini bir kishi hal etish mumkin bo'lmay qoldi. Hozir binolar va inshootlarni loyihalash va qurishda mutaxasislarning yirik jamoalari - arxitektorlar va turli ixtisosli muxandislar ishtirok etmoqdalar.

Loyihalashtirish jarayonida arxitektor bo'lg'usi binoning planini, uning hajmiy-fazoviy kompozitsiyasini tuzadi, inshootning me'moriy, badiiy, kerak bo'lsa, ijtimoiy-siyosiy qiyofasini yaratadi. Zamonaviy quruvchi esa arxitektor tuzgan bino yoki inshoot hajmiy-plan echimini qurilish materiallari va konstruksiyalar yordamida ruyobga chiqaradi, konstruksiyalarni mustahkamlikka, ustivorlikka va boshqa ekspluatatsion talablarga hisoblaydi.

Loyihalash va qurilishda ishtirok etuvchi barcha mutaxassislar bir-birlarining ish faoliyati to'g'risida zarur hajmda ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Ayniqsa, arxitektor bilan quruvchi o'rtasidagi yaqin hamkorlik, hamfikrlik juda katta ahamiyatga ega. Arxitektura, qurilish amaliyoti va qurilish texnikasining rivojlanishi bir-biriga bog'liq holda amalga oshadi. Yangi samarali qurilish materiallari va konstruksiyalar, qurilish texnikalarining yaratilishi yangi tipdagi binolar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi yoki aksincha.

Binolarning funksional jihatlari, insonning hordiq chiqarishi va mehnat qilishi uchun yaratilgan suniy muhitning sifati ularning konstruktiv echimiga bog'liq. Bu muammoni hal qilishda ham arxitektor va quruvchilarning yaqin hamkorligi talab etiladi. Shuning uchun quruvchi-pedagog me'morchilik asoslarini bilishi, uning yo'nalishlarini tushunishi zarur. Shundagina qulay, ko'rkam va tejimli bino va inshootlar yaratishdek ijodiy masalalarni muvaffaqiyat bilan hal etish mumkin.

Mamlakatimizning kelajagi qurilish va qurilish texnikasining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ham bu soha hamma vaqt hukumatning diqqat e'tiborida turadi.

Hozirgi paytda respublikamizda katta quvvatli qurilish industriyasi mavjud. Deyarli har bir shaharda yig'ma temirbeton konstruksiyalari ishlab chiqariladigan zavodlar, uysozlik va qurilish materiallari kombinatlari ishlab turibdi. Bu esa ommaviy qurilishda yirik o'lchamli konstruksiyalardan foydalanish asosiy yo'nalish ekanligini ko'rsatadi. Qurilayotgan uyjoy binolarining deyarli 60 foizi yirik panelli uylarga to'g'ri keladi.

Loyihalashda albat kerakli rezba turlarini ham belgilab olish kerak bo'ladi. Qanday qismlarga qanaqa rezbalar ishlatilishi ham kata ahamiyatga egadir. Rezbalar haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tadimiz.

Birikmalar ajralmaydigan va ajraladigan turlarga bo'linadi. Agar uzellarni yoki mashinani ayrim qismlarga ajratish uchun birikma elementlarini sindirish shart bo'lsa, bunday birikma ajralmaydigan, aks xolda esa ajraladigan birikma deb ataladi. Parchin mixli va payvand birikmalar ajralmaydigan birikmalar bo'lsa, shponkali, shlitsali va rez'bali birikmalar ajraladigan birikma turiga kiradi. Ajraladigan birikmalarning yaxshi xususiyati shundaki, ular vositasida mashinani zarur vaqtda bo'laklarga ajratib zarur vaqda yana qayta yig'ish mumkin.

Rezba hosil qilingan sirtning shakliga ko'ra silindrsimon va konussimon rezbalar farqlanadi. O'q bo'yicha ko'ndalang kesim shakliga ko'ra rezbalar beshta asosiy turlarga bo'linadi: uchburchakli, tirak, trapetsiyaviy, to'g'ri burchakli va doiraviy.

2.1-rasm. Rezbalarining asosiy turlari:

a - uchburchakli; b. tirak; d — trapesiyaviy; c - to`g`ri burchakli; g- doiraviy

Vint chizig`ining yo`nalishi bo`yicha o`naqay va chapaqay, kirimlar soniga ko`ra bir kirimli va ko`p kirimli, vazifasiga ko`ra mahkamlash. mahkamlash-jipslashtirish va harakatni uzatish rezbalariga bo`linadi. Mahkamlash rezbali birikmalarda qo`llanadi va ular uchburchakli profilga ega bo`lib, katta ishqalanish, yuqori mustahkamlikka va texnologiklikka egadir. O`z-o`zidan bo`shab ketish hollaridan mustasno. Mahkamlash jipslashtirish rezbali germetiklik talab etiladigan birikmalarda qo`lanadi. Odatda barcha mahkamlash rezbali detallarining bir kirimli tarzda bo`lishi tavsiya etiladi.

Harakatni uzatish rezbali vintli uzatmalarda ishlatiladi va kichik ishqalanish bilan tavsiflanuvchi trapetsiyaviy (ba`zan esa to`g`ri burchakli) profilga egadir.

Rezbali birikmalarning afzalliklari: yuqori yuklanish qobiliyati va ishonchliligi; turli ish sharoitlari uchun rezbali detallar xillarining ko`pligi; yig`ish va ajratishning qulayligi; tannarxining nisbatan pastligi; hamma o`lchamlarining standartlashtirilganligi va tayyorlash jarayonlarining yuqori unumdorligi.

Rezbali birikmalarning kamchiliklari: rezbali birikmalarning asosiy kamchiligi rezbali detallarning yuzalarida katta miqdordagi kuchlanishlar jamlanishi o`choqlari mavjudligi tufayli o`zgaruvchan kuchlanishlarga chidamliligining yetarli emasligi va maxsus turdagi rezbali detallarni tayyorlash texnologik jarayonining bir muncha murakkabligidir.

Silindrsimon rezbaning asosiy handasaviy ko`rsatkichlari quyidagilardir (8.2-rasm):

2.2-rasm. Metrik rezbaning asosiy handasaviy ko`rsatkichlari

d - rez'baning tashqi diametri

d_1 - rez'baning ichki diametri

d_2 - rez'baning o`rtacha diametri

α - rez'baning profil burchagi

P - rez'baning qadami

P_h - vint qadami

φ - vint chizig'ining ko`tarilish burchagi

Rez'balar 1, 2, 3, 4 kirimli bo'lishi mumkin. Vint chizigining ko'tarilish burchagi quyidagicha topiladi:

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{P_h}{\pi d_2}$$

Rezba larining asosiy turlari

Metrik rezba (2.3-rasm) juda keng tarqalgan mahkamlash rezbalaridan biri sanaladi. Profili teng tomonli uchburchak shaklda. shuning uchun $\alpha = 60^\circ$. Rezbaning uchlari o'tmaslashtirilgan holda tayyorlanadi, bu esa kuchlanishlar jamlanishini ancha kamaytiradi, rezbani shikastlanishdan saqlaydi. Radial

tirqishning mavjudligi bunday rezbaning nogermetik bo`lishiga sababchidir. Metrik rezba yirik va mayda qadamli turlarga bo`linadi.

D y u y m l i rezba (2.3-rasm, a) teng yonli uchburchakli profilga ega va $\alpha = 50^\circ$. Xorijdan keltirilgan detallarni ta'mirlashda qo`llaniladi.

Q u v u r rezbasi (2.3-rasm, b) bunday rezba silindrsimon rezbadir va mayda dyuymli rezba hisoblanadi. Bunday rezbalarda rezbaning botiq va chiqiq qismlari doirasimon bo`lgani uchun radial tirqish mavjud emas. Germetik birikma hosil qiladi, quvurlarni ulash uchun ishlatiladi. Birikmaning yuqori jipsligini konussimon shaklda tayyorlangan quvur rezbalari ta'minlaydi.

Trapetsiyaviy rezba (2.3-rasm, d) vint-gaykali uzatmalardagi asosiy rezba hisoblanadi. Bunday rezbaning profili teng yonli trapetsiya bo`lib, $\alpha = 30^\circ$. Tayyorlanishi nisbatan oson va ishqalanishga kam quvvat sarf bo`ladi. Yuklanish ostida ilgarilanma-qaytma harakatni uzatish uchun ishlatiladi.

D o i r a v i y rezba (2.3-rasm, e) profili - qisqa to`g`ri chiziqlar bilan tutashtirilgan yoylardan iborat, profil burchagi $\alpha = 30^\circ$. Yuqori dinamikaviy mustahkamlikka ega. Ifloslangan muhitda og`ir ekspluatatsiya sharoitlarida chekli qo`llanadi. Quvma, dumalatib ishlov berish va bosim ostida yupqa devorli detallarda tayyorlanishi mumkin.

T i r a k rezba (2.3-rasm, f) profili $\alpha = 27^\circ$ bo`lgan teng yonli bo`lmagan trapetsiyadan iborat. Foydali ish koeffitsiyenti trapetsiyaviy rezbalardan yuqori. Vint-gaykali uzatmalarda yuqori yuklanishlarni bir tomonlama o`qiy yo`nalishda qabul qilishda ishlatiladi.

To`g`ri burchakli rezba (2.3-rasm, g) profilli kvadrat, kichik mustahkamlikka ega. Yedirilishi natijasida o`q bo`yicha tirqishlar hosil

bo`ladi. Standartlashtirilmagan. Kam yuklanishli vint-gaykali uzatmalarda cheklangan tarzda ishlatiladi.

2.3-rasm. Rezba turlari

Rez'balı birikmalarning quyidagi turlari mavjud.(2.4-rasm):

1. Bolt va gaykali (rasm-a)
2. Shpil'ka va gaykali (rasm-b)
3. Biriktiruvchi vintli (rasm-c)

Rezbani mustahkamlikka hisoblashda yuklanish o`ramlari orasida, bir xilda taqsimlanadi deb qabul qilinadi. Lekin tajribalar shuni kursatadiki, bu yuklanish bir xil bulmaydi, masalan 6 o`ramdagi gaykaning birinchi o`ramining yuklanishi 52% bulsa, oxirgi o`ramning yuklanish 2 % ni tashkil etadi.

Rezbalarga ta'sir etuvchi kuchning rezba o`ramlari opacida bir tekis taqsimlanmaganligini asosiy sabablaridan biri shuki, o`q bo`ylab ta'sir etuvchi kuchdan vintdagi rezbaning bir to`longa, gaykadagi rezbaning esa qarama - qarshi to`longa deformatsiyalanishidir.

2.5-rasm

Rezbaning (*sa*) yuzasi ezilishga tekshiriladi, bunda $\sigma_{ez} < [\sigma]_{ez}$ shart bajarilishi kerak. Ezuvchi kuchlanishning Hisobiy qiymati:

$$\sigma_{33} = \frac{F}{\pi d_2 h z} \leq \sigma_{33}$$

bu yerda: F- o`q bo`ylab ta`sir etuvi kuch;

d_2 –rezbaning o`rtacha diametri;

h- rezba shaklining balandligi;

z – gaykadagi rezba o`ramlarining soni;

$[\sigma_{ez}]$ – ezuvchi kuchlanishning joiz qiymati.

Bolt sirtib tortilgan va uning Bolt sterjeniga cho`zuvchi kuch ta`sir etadigan xol bilan tanishamiz. Bunga podshipnik uzelineing maxkamlanishi misol bo`la oladi.

Sirib tortilgan boltga tashqaridan kuch ta`sir etsa, bolt sterjeni Δ_{σ} ga

cho`ziladi. Detallarning siqiligi esa Δ_{∂} ga bo`shashadi, ya`ni

$$\Delta_{\sigma} = \Delta_{\partial}$$

Agar detallar siqilgining o`xshash qiymati bolt sterjenining cho`zilish qiymatidan katta bo`lsa, detallar orasida tirqish xosil bo`ladi, natijada uzelineing germetikligi buziladi. Shuning uchun detallarning siqiligi tashqi kuch ta`sirida butunlay yo`qolib ketmasligi kerak.

Tashqi kuchning bolt sterjenining cho`zilishiga xamda detallarning siqilgiga sarf bo`lishini belgilaymiz. Bunda bolt sterjeniga qo`shimcha χF cho`zuvchi kuch ta`sir etadi. Detaillarni siqib turuvchi kuch esa $(1-\chi) F$ qadar kamayadi. Natijada bu sirib tortilganda sterjenga ta`sir qilayotgan umumiy cho`zuvchi kuchning qiymati:

$$F_{um} = F_c + \chi F$$

bu erda, $F = 1.3 \cdot F_o$ - burovchi mo`lentni xisobga olgan xolda bolt sterjenini sirib tortish uchun sarf bo`lgan kuch.

Agar detallar orasiga qistirma qo`yilgan bo`lsa $\chi = 0.2-0.3$ azbest, poranit, rezina kabi materiallardan tayyorlangan qistirma qo`yilganda esa $\chi = 0.4-0.5$ bo`ladi.

$F_{o\min} = (1 - \chi) \cdot F$ detallarning siqilgini ta`minlovchi kuchning eng kichik qiymati.

$$F_o = K \cdot (1 - \chi) \cdot F$$

bu erda, K xavfsizlik koeffitsienti bo`lib, uning qiymati tashqi kuchlarning ta`siri o`zgarmas bo`lganda 1.25 -- 2.0 o`zgaruvchan bo`lganda esa 2--4 bo`ladi.

Shunday qilib, sirib tortilgan bolt sterjeniga tashqi kuch ta`sir etganda bu bolt sterjenining diametri quyidagicha aniqlanadi:

$$d \geq \sqrt{\frac{4 \cdot F_{um}}{\pi \cdot [\sigma_{ch}]}}$$

Bolti birikmada kuch o`qqa tik yo`nalgan xol bilan tanishib chiqamiz.

Bunda bolt ikki xil tarzda o`rnatilishi mumkin.

1. Bolt o`rnatilgan teshik bilan bolt diametri orasida bo`shliq bor. Bunday birikmada bolt sirib tortilgach, detallar bir-biriga nisbatan siljimasligi kerak. Bu esa ular orasidagi ishqalanish kuchi xisobiga erishiladi, ya`ni

$$F < F_s \text{ g` yoki } F_s = \frac{K \cdot F}{f} \quad (2)$$

bu erda, f - detallar orasidagi ishqalanish koeffitsienti.

$K=1.3 - 2.0$ -xavfsizlik koeffitsienti

F_s - sirib tortilgan kuchning qiymati

F - detallarga ta`sir etuvchi tashqi kuch.

Bu xol uchun bolt sterjeni cho`zilishidagi kuchlanish:

$$\sigma_{ekv} = \frac{1,3F_c}{\pi d^2 \frac{1}{4}} = \frac{5,2 \cdot F \cdot \kappa}{\pi d_1^2 \cdot f} \leq [\sigma_{ch}]$$

bolt sterjenining diametri:

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{5,2 \cdot \kappa \cdot F}{f \cdot \pi [\sigma_{ch}]}} \quad (4)$$

2. Bolt o`rnatilgan teshik bilan bolt diametri orasida bo`shlik yo`k. Bunday birikmalarda tashqi kuchlar detal orqali bolt sterjeniga ta`sir qiladi, natijada uning sterjeni kesilishga va ezilishga xisoblanadi.

